

**MARTITSALAR VA DETERMINANTLAR, ULARNING ASOSIY
ELEMENTAR XOSSALARI VA ULARNING TATBIQLARI**

S.A.Axrorov., M.A.Abduraxmonov., D.B.Ismoilova

Mirzo ulug‘bek nomidagi o‘zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

doi.org/10.5281/zenodo.11179351

Kalit so‘zlar. Matritsa, determinant, transponirlangan, differensial, jadval, tenglamalar sistemasi, gorizantal, vertikal, xos va xosmas, kvadrat matritsa.

Annotatsiya. Matritsa va determinant ba’zi tomonidan bir-biriga o‘xshab ketadi va bir-birini to‘ldiradi. Har doim matematika darsida biror bir misol yoki amallarni, qoida yoki xossalarni organayotganda o‘zi u nima, va hayotda qanday qo‘llay olamiz degan savollar to‘g‘iladi. Biroq, hozirgi matritsa va determinant mavzusi hayotda juda kerakli mavzu hisoblanadi. Biz matritsa va determinant mavzularini kompaniya va firmalar xarajatlarini hisoblashda foydalana olamiz. Matritsa jadval ko‘rinishida bo‘lib korxonalar ma’lumotlarini berishga qulay hisoblanadi.

Kirish. Mamlakatimizda matematika 2020-yildagi ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O‘tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta’limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi. Oliy ta’lim va ilmiy-tadqiqotlarning o‘zaro integratsiyalashuvini ta’minlash maqsadida Talabalar shaharchasida Fanlar akademiyasining V.I. Romanovskiy nomidagi Matematika institutining (keyingi o‘rinlarda - Institut) yangi va zamonaviy binosi barpo etildi. Matematika sohasidagi fundamental tadqiqotlarni moliyalashtirish hajmi bir yarim barobarga oshirildi, budjet mablag‘lari hisobidan superkompyuter, zamonaviy texnika va asbob uskunalar xarid qilindi.

Quyidagilar matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish, ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish va ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy qilishning ustuvor yo‘nalishlari etib belgilandi.

Maktabgacha, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional, oliy ta’lim tashkilotlari va ilmiy muassasalar o‘rtasidagi yaqin hamkorlikni ta’minlovchi yaxlit tizimni shakllantirish;

Ilg‘or xorijiy tajriba asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish bo‘yicha zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish;

Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim muassasalarida matematika fanlarini o‘qitish sifatini oshirish, hududlarda matematika faniga ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini rivojlantirish hamda yangi maktablarni tashkil etish;

Matematika fani bo‘yicha kadrlarni, xususan qishloq joylardagi maktablarning kadrlarini tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish, matematika fani bo‘yicha darsliklar va o‘quv qo‘llanmalarni takomillashtirish;

Iqtidorli yoshlarni aniqlash hamda ularning matematika fani bo'yicha mahalliy va xalqaro fan olimpiadalarida muvaffaqiyatli ishtirok etishini hamda sovrinli o'rinlarni egallashini ta'minlash;

Ta'lim berishning onlayn platformasini yaratish va amaliyotga tatbiq etish, masofadan o'qitish tizimi samaradorligini oshirish, baholash tizimining shaffofligini ta'minlash mexanizmlarini joriy qilish;

Matematika fanini bilish darajasini baholash bo'yicha milliy sertifikatlashtirish tizimini joriy qilish, oliy ta'limning tegishli yo'nalishlari va mutaxassisliklarida matematika fani bo'yicha mashg'ulotlarni ko'paytirish hamda ta'lim berish sifatini oshirish;

Matematika sohasidagi ilmiy-tadqiqotlarning ishlab chiqarish bilan uzviy bog'liqligini ta'minlash, amaliy matematikani rivojlantirish va iqtisodiyot tarmoqlaridagi muammolarni modellashtirish asosida matematik yechimlarni ishlab chiqish;

Mamlakatimizning ilmiy va ta'lim tashkilotlarini bosqichma-bosqich jahonning matematika fani bo'yicha yetakchi ilmiy markazlari darajasiga yetkazish.

Chiziqli differensial tenglamalar sistemasi va ularning yechimlari matritsalar orqali, ayniqsa hozirgi vaqtda elektrotexnika, radiotexnika, avtomatikaga doir ko'pgina kitoblarda tenglamalar sistemasi va differensial tenglamalar sistemalarining yechimlari matritsalar nazariyasidan foydalanib tekshiriladi. m ta satrli va n ta ustunli to'g'ri to'rtburchak shaklida berilgan $m \times n$ ta sonlardan tuzilgan tenglama $m \times n$ o'lchamli matritsa deb ataladi. Matritsani tashkil qilgan sonlar uning elementlari deyiladi. Matritsalar lotin alifbosidagi bosh harflar bilan belgilanadi. $n=1$ bo'lganda ustun matritsa deb ataladi aksincha $m=1$ bo'lganda esa yo'l yoki satr matritsa deb ataladi.

Kvadrat matritsa. $m=n$ bo'lganda hosil bo'lgan matritsa kvadrat matritsa deyiladi.

Xos va mos matritsa. Kvadrat matritsaning elementlaridan tuzilgan determinantni $\det A, |A|$ yoki ΔA deb belgilandi. Agar $\det A=0$ bo'lsa, u holda A matritsa xos yoki maxsus matritsa, $\det A \neq 0$ bo'lsa xosmas yoki maxsusmas matritsa deyiladi.

Bosh diagonali elementlari 1dan, qolgan elementlari nollardan tuzilgan matritsani birlik matritsa deyish mumkin va E bilan belgilanadi.

Barcha elementlari nollardan iborat matritsa nol matritsa deyiladi va Q bilan belgilanadi.

Transponirlangan matritsa. $m \times n$ matritsa satr elementlarini va ularga mos ustun elementlarining o'rinlarini almashtirib yozsak, transponirlangan $n \times m$ matritsa hosil bo'ladi.

Matritsani bir qator xususiyatlarini ta'riflash va o'rganish uchun uning determinant tushunchasi kerak bo'ladi.

Ta'rif. n -tartibli A kvadrat matritsaning elementlaridan ma'lum bir qoida asosida hosil qilinadigan son n -tartibli determinant deyiladi. A kvadrat matritsaning determinanti $|A|$ yoki $\det A$ kabi belgilanadi. Ayrim o'quv adabiyotlarida determinant atamasi aniqlovchi deb aytiladi.

Ta'rif. Berilgan $|A|$ determinantni tashkil etgan sonlar determinantning elementlari, gorizantal ko'rinishda joylashgan a_{ij} ($j=1,2,\dots,n$) elementlar determinantning i -satri ($i=1,2,\dots,n$), vertikal ko'rinishda joylashgan a_{ij} ($i=1,2,\dots,n$), elementlar esa determinantning j ustuni ($j=1,2,\dots,n$) deyiladi.

Ikkinchi tartibli determinant. To'rtta sondan iborat matritsa ikkinchi tartibli kvadrat matritsa deb ataymiz.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad (1\text{-jadval})$$

Shunday qilib, determinant uchun quyidagi o'rinli

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \quad (2\text{-jadval})$$

Matritsa va determinantni almashtirmaslik lozim. Matritsa sonlardan iborat jadvaldir, determinant esa shu jadvaldan (2) da ko'rsatilgan kabi hosil qilingan birgina sonidir.

Ikkinchi tartibli determinantni hisoblash uchun bosh diagonalda turgan elementlar ko'paytmasidan, yordamchi diagonalda turgan elementlar ko'paytmasini ayirish kerak

Uchinchi tartibli determinant. Uchinchi tartibli determinantni hisoblash uchun biz bosh diagonal elementlari ko'paytmasi va har bir bosh uchburchak uchlaridagi elementlari ko'paytmasidan tuzilgan 3 ta son yig'indisidan yordamchi diagonal elementlari ko'paytmasi va har bir yordamchi uchburchak uchlaridagi elementlari ko'paytmasidan tuzilgan 3 ta son yig'indisining ayirmasiga teng. Uchburchak usuli.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad (3\text{-jadval})$$

$$\Delta = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Satr usuli.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{31} & a_{32} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Ustun usuli.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{33} & a_{32} & a_{33} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a_{11}a_{12}a_{13}$$

$$a_{21}a_{22}a_{23} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Determinant xossalari. Determinantda mos satr va ustun elementlari o'rnini almashtirishiga uni transponirlash deyiladi.

1-xossa. Transponirlash natijasida determinantni qiymati o'zgarmaydi.

2-xossa. Determinantda istalgan 2 satr yoki 2 ustunning o'rnini almashtirsak, uning qiymati o'z ishorasini o'zgartiradi, ammo absolyut qiymat o'zgarmaydi.

3-xossa. Determinantning satri yoki ustunidagi elementlar umumiy λ ko'paytmasiga ega bo'lsa, λ ni determinant belgisidan tashqariga chiqarish mumkin.

4- xossa. Agar biror qator elementlariga boshqa parallel qatorning elementlari istalgan ko'paytuvchiga ko'paytirib qo'shilsa, determinant o'zgarmaydi.

Matritsa ustida amallar. Ikkita bir xil o'lchovli matritsalarining mos elementlari yigindilari yoki ayirmalaridan tuzilgan uchinchi matritsani berilgan matritsalarining yigindisi yoki ayirmasi deyiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, matritsa va determinant mavzulari hayotda muhim mavzulardan hisoblanib, ularni korxonada, kompaniyada va zavodlarni yillik foydalarini hisoblashda ishlatish mumkin. Misol uchun: Agar 3 ta zavod beshta har xil turdagi maxsulot chiqarayotgan bo'lsa, u holda yillik ishlab chiqarish haqidagi hisobotni matritsa usulida ifodalash mumkin. Agar kelgusi yil davomida maxsulot assortimenti o'zgargan bo'lsa, u holda ikkinchi yil uchun ishlab chiqarish hisoboti ham matritsa ko'rinishida bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Курбонов Г.Г., Зокирова Г.М. Проектирование компьютерно-образовательных технологий в обучении аналитической геометрии. Science and education. 2:8

2. Курбонов Г.Г., Абдужалолов Ў.Ў. Геометрия фанини масофадан ўқитиш тизимининг асосий дидактик тамойиллари ва технологиялари. Science and education. 2:9 (2021), Pp. 354-363.

3. Qurbonov G.G., Shadmanova Sh.R. Matematika fanini masofadan o'qitish tizimining asosiy tamoyillari va texnologiyalari. Science and education. 2:11 (2021), Pp. 667-677.

1. Курбонов Г.Г., Суюндукова А.А. Особенности обучения по курсу «Математика» в начальной школе. Science and education. 2:2 (2021), Pp. 727-735.

2. Курбонов Г.Г., Камолова Г.Б. Умумтаълим мактабларининг математика дарсларида рақамли таълим технологияларидан фойдаланишнинг дидактик тамойиллари. Science and education. 3:1 (2022), Pp. 424-430.

3. Qurbonov G.G., Rahmatova F.M. Uumumta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Science and education. 2:11 (2021), Pp. 678-684.

4. Мамуров Б.Ж., Жураева Н.О. Историзм в процессе обучения математике. Вестник науки и образования, 17-2 (95), 2020. Стр. 70-73

5. Мамуров Б.Ж., Жураева Н.О. О роли элементов истории математики в преподавании математики. Scientific achievements